

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG‘LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT DAVLAT STOMATOLOGIYA INSTITUTI**

**«Mikrobiologiya va farmakologiyaning dolzarb muammolari» mavzusidagi
Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi
Toshkent, 20 may 2024 yil**

ANJUMAN MATERIALLARI

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ**

**Республиканской научно-практической конференции
«Актуальные проблемы микробиологии и фармакологии»**

Ташкент, 20 мая 2024 года

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Toshkent / Tashkent 2024

Respublika ilmiy-amaliy anjumani

*N.K.Xaydarov tibbiyot fanlari doktori, professor (redaktor)
Q.E.Shomurodov tibbiyot fanlari doktori, professor (redaktor) I.M.Muxamedov
tibbiyot fanlari doktori, professor (redaktor o‘rinbosari)*

Redaksion jamoa: *S.Yu.Kurbanova, G.T.Sulaymonova, Z.I.Sanoyev,
P.Q.Turdiev*

*Ushbu to‘plam 2024 yil 20-may kunda Toshkent shahrida bo‘lib o‘tgan
«Mikrobiologiya va farmakologiyaning dolzarb muammolari» Respublika
ilmiy- amaliy anjumani materiallaridan tayyorlangan.*

*To‘plamga taqdim qilingan ishlar mikrobiologiya, epidemiologiya,
gigiena va farmakologiya yo‘nalishlaridagi dolzarb muammolarga
bag‘ishlangan materiallarni qamrab olgan. To‘plam materillari ilmiy xodimlar,
amaliyot shifokorlari, shuningdek tibbiyot oliy ta‘limi magistratura va
bakalavriat talabalari uchun ham qiziqarli hisoblanadi*

UDK: 615.21, 615.22, 615.31, 579.0/.6

BBK: 52.64 ya43

A43

**«MIKROBIOLOGIYA VA FARMAKOLOGIYANING DOLZARB
MUAMMOLARI» MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY
ANJUMANI**

Республиканская научно-практическая конференция

Доктор медицинских наук, профессор Хайдаров Н.К. (отв. редактор), доктор медицинских наук, профессор Шомуродов К.Э. (отв. редактор), доктор медицинских наук, профессор Мухамедов И.М. (зам. отв. редактора)

Редакционная коллегия: Курбанова С.Ю., Сулаймонова Г.Т., Саноев З.И., Турдиев П.К.

Данный сборник состоит из материалов Республиканской научно-практической конференции «Актуальные проблемы микробиологии и фармакологии» состоявшейся 20 мая 2024 г. в г.Ташкенте. Представленные в сборнике работы содержат материалы по актуальным вопросам микробиологии, эпидемиологии, гигиены и фармакологии. Представляет интерес для научных сотрудников и практических врачей всех областей, а также студентов бакалавриата и магистратуры высших медицинских учебных заведений.

УДК: 615.21, 615.22, 615.31, 579.0/.6

ББК: 52.64 я43

A43

**«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИКРОБИОЛОГИИ И
ФАРМАКОЛОГИИ» СБОРНИК ТРУДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

7. Икрамов, Г. А., Хатамов У. А. "Клинико-цитологическая характеристика течения раневого процесса после уранопластики у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба." *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия* 1.1 (2022): 39-42.

8. Икрамов Г. А., Хатамов У. А. "Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия." *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия Учредители: ООО "Scientific Innovations"* 1.1 (2022): 39-42.

9. Ikramov G. A., U. A. Khatamov, Olimjonov G. Sh. "Prevention of inflammatory complications after uranoplasty in children with congenital cleft palate." *Cutting edge-science* (2020): 39.

10. Икрамов Г., Хатамов У. "Динамика изменений показателей антиоксидантной системы в слюне у детей после уранопластики с применением актовегина." *Stomatologiya* 1.2 (75) (2019): 30-32.

11. Амануллаев, Р., Юлдашев, А., Икрамов, Г., & Хатамов, У. (2019). Морфологическая характеристика течения раневого процесса после уранопластики у детей врожденной расщелиной верхней губы и неба. *Stomatologiya*, 1(2 (75)), 44-46.

EVALUATION OF TREATMENT EFFECTIVENESS DEPENDING ON DAMAGING FACTORS

Khatamov Ulugbek Altibayevich

Tashkent State Dental Institute

Relevance. Currently, mandibular fractures and their treatment are one of the urgent tasks of maxillofacial surgery, with which practicing surgeons-dentists are faced daily. Among all facial bone injuries, mandibular fractures account for 45 to 85%, according to different authors. Significant number of methods and means are used to solve this problem, however the number of purulent-inflammatory processes in post-traumatic period is still high and it complicates significantly the treatment of injured patients.

Purpose of work. To study the changes in the hemostasis system in patients with mandibular fractures combined with periodontitis on the basis of clinical parameters and blood hemostasis system studies.

Material of the research and methods used.

36 patients with mandibular fractures in whom inflammatory periodontal diseases were diagnosed at admission for inpatient treatment were under observation. Treatment of patients with this pathology was performed in the period from September till the end of October 2022 at the department of adult surgical dentistry of the maxillofacial surgery department of the TGSJ. 12 patients from the examined patients received the complex treatment developed by us. Comparison was made with the patients who received traditional treatment - 13 people, with the patients with mandibular fractures without

periodontal tissue pathology - 11 people. During the study the following methods were used: clinical methods, radiological methods, index methods of periodontal tissue and oral hygiene state examination, blood biochemical tests.

To find out the significance of periodontal inflammatory diseases in the development of pyoinflammatory complications of mandibular fractures (suppuration of soft tissues, bone wound, traumatic osteomyelitis), we examined 36 patients, 12 of which underwent treatment and were immobilized with mandibular fractures using dental splints. At the same time, 28 of them had an uncomplicated course of mandibular fractures and 8 patients had pyoinflammatory complications. Gingivitis was diagnosed in 32.6% of patients with mandibular fractures (11 patients), 29.2% (10 patients) had mild periodontitis, 25.5% (9 patients) had moderate periodontitis, 12.7% (4 patients) had severe periodontitis.

Study of functional activity of platelets in the examined group of patients revealed that it was higher ($p < 0,05$) in comparison with the healthy group and comparison group. Thus, the maximum aggregation rate of blood platelets increased up to $83,8 \pm 4,8$ conventional units, their maximum degree of aggregation - up to $80,5 \pm 2,8\%$, and time of reaching the maximum degree of aggregation - up to $88,7 \pm 3,8$ s. On the 3rd-5th days after the treatment start, functional activity of platelets in the study group did not significantly change ($p > 0,05$) for all parameters. At the same time we have noted increase ($p < 0,05$) of the thrombocytes functional activity in the control group. On the 10th-12th day of the conducted treatment only partial restoration of the functional properties of thrombocytes in patients, as evidenced by the decrease of the maximum aggregation rate of the blood platelets to $65,4 \pm 1,1$ conventional units, decrease of maximal degree of blood platelet aggregation to $59,1 \pm 3,7\%$, time of reaching maximal aggregation rate to $708,5 \pm 33,7$ s, time of reaching maximal degree of blood platelet aggregation to $63,3 \pm 5,5$ s, but their values remain significantly higher ($p < 0,05$) in healthy subjects and in comparison group.

Disruption of regional blood flow and penetration of various tissue coagulation factors into the vascular bed is a pathogenetic link of thrombohemorrhagic syndrome.

Thus, clinical observations have shown a direct strong correlation ($r = 0,81$) between the frequency of pyoinflammatory complications in mandibular fractures and the severity of periodontal disease.

Conclusions. Thus, all patients examined by us with inflammatory periodontal diseases in mandibular fractures at the time of splint removal were marked by deterioration of oral hygiene and progression of inflammatory phenomena in periodontal tissues, the severity of which depended on the condition at the time of admission to the hospital. The study of platelet functional activity in the examined group of patients revealed that it was higher ($p < 0,05$) in comparison with the healthy and comparison groups. Thus, the maximum aggregation rate of blood platelets increased up to $83,8 \pm 4,8$

conventional units, with a simultaneous increase of the time to reach the maximum aggregation rate up to $851,6 \pm 12,2$ s.

LITERATURE

1. Амануллаев Р. А., Икрамов Г. А., Насриддинов Ж. Х., & Хатамов У. А. (2020). Клинико-микробиологическая характеристика полости рта у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба до и после уранопластики. *Stomatologiya*, (1), 48-50.

2. Хатамов У. А., Туйчибаева Д. М. "Эпидемиологические характеристики врожденных расщелин верхней губы и неба в разных странах мира (обзор литературы)." *Research and education* 1.9 (2022): 404-411.

3. Khatamov Ulugbek Altibayevich. "Microbiological assessment of the effectiveness of the treatment of patients with congenital cleft lip and palate before and after uranoplasty." *Educational Research in Universal Sciences* 1.7 (2022): 343-351.

4. Ikramov G. A., U. A. Khatamov. "Evaluation of the effectiveness of the use of aerosol "hexoral" and dental adhesive paste "solcoseryl" in children with congenital cleft lip of the palate after uranoplasty." *Web of Scientist: International Scientific Research Journal* 3.9 (2022): 273-281.

5. Икрамов Г., У. Хатамов, М. Уринов. "Improving the prevention of inflammatory complications after uranoplasty in children." *Дни молодых учёных* 1 (2022): 9-12.

6. Икрамов Г., У. Хатамов. "Изучение чувствительности микрофлоры полости рта к некоторым лекарственным препаратам." *Stomatologiya* 1.1 (2022): 22-25.

7. Икрамов Г. А., Хатамов У. А. "Клинико-цитологическая характеристика течения раневого процесса после уранопластики у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба." *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия* 1.1 (2022): 39-42.

8. Икрамов Г.А., Хатамов У.А. "Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия." *Интегративная стоматология и челюстно-лицевая хирургия Учредители: ООО "Scientific Innovations"* 1.1 (2022): 39-42.

9. Ikramov G. A., Khatamov U. A., Olimjonov G. Sh. "Prevention of inflammatory complications after uranoplasty in children with congenital cleft palate." *Cutting edge-science* (2020): 39.

10. Икрамов Г., Хатамов У. "Динамика изменений показателей антиоксидантной системы в слюне у детей после уранопластики с применением актовегина." *Stomatologiya* 1.2 (75) (2019): 30-32.

11. Амануллаев, Р., Юлдашев, А., Икрамов, Г., & Хатамов, У. (2019). Морфологическая характеристика течения раневого процесса после уранопластики у детей врожденной расщелиной верхней губы и

<i>Мустанов А.Ю., Турсунова Д.А., Матназарова Г.С.</i> Менингококк инфекцияси билан касалланишнинг узок муддатли динамикаси	167
<i>Неъматова Н. Ў., Матназарова Г.С., Абдукахарова М.Ф.</i> Одам иммун танқислиги вирусининг эпидемиологик хусусиятлари	169
<i>Шадманова Н.А., Сайидмирзаева Н.Г, Қодирова Р.Р.</i> Ўзбекистон ҳудудида ўткир ичак касалликлари ҳамда овқатдан заҳарланиш ҳолатлари асосий бактериал патогенлари эпидемиологик назорати ва этиологик ташхисоти муаммолари	170
<i>Шадманова Н.А. Юлдашева Х.А. Қодирова Р.Р.</i> Ўзбекистон шароитида тиббий ёрдам кўрсатиш сабабли юзага келган юқумлик касалликлар билан курашишда долзарб муаммолар	173
<i>Шерқўзиева Г.Ф., Расулов Р., Абдурашидова Д., Тошпулатов Б., Бахриддинова М.Н.</i> Атроф муҳит объектида азотобактерияларнинг аниқлашнинг аҳамияти	176
<i>Юсупов Ш.Р., Абдуллаева Д.К., Умиров С.Э., Нурмаматова К.Ч.</i> Детерминанты хронического гепатита С	177
<i>Абдукахарова М.Ф., Неъматова Н.У., Сабирова Л.Д.</i> Эпидемиологические особенности госпитальных инфекции в хирургии	179
BIOLOGIYA VA TIBBIYOT БИОЛОГИЯ И МЕДИЦИНА	
<i>Atadjanova B. A.</i> Onkologik kasalliklarda ruhiy va psixologik muammolar	182
<i>Khatamov U. A. The mechanism of impact of road traffic accidents and their clinical manifestations</i>	184
<i>Khatamov U. A. Evaluation of treatment effectiveness depending on damaging factors</i>	186
<i>Нармухамедова Ч.Ж., Абсамтаров Ж.У.</i> Грудное молоко и молочные смеси. влияние на иммунитет	189
<i>Qadamova G.R., Salaeva N.M., Rajabov Sh.Y.</i> Do‘lana (<i>Crataegus l.</i>) o‘simligining foydali hususiyatlari	193
<i>Самтарова Р. Х.</i> Нарушения пищевого поведения у больных с сахарным диабетом 2 типа	196
<i>Самтарова Р.Х.</i> Оценка результатов скрининга стресс-связанных расстройств у студентов-медиков, обучающихся по программам среднего профессионального образования	197
<i>Худоярова Г.Н., Бобокандова М.Ф., Шоназаров С.</i> Выделение ферментов поджелудочной железой человека при разных видах пищи	198